

BUXORO VOHASI TUPROQLARIDA BIOPREPARATLAR QO‘LLASHNING TUPROQ UNUMDORLIGI VA G‘O‘ZA HOSILDORLIGIGA TA‘SIRI.

M.I.Axmedov

Buxoro davlat universiteti dotsenti, q.x.f.n

Annotatsiya: Buxoro vohasining sug‘oriladigan o‘tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida biologik preparatlar qo‘llanilganda tuproqdagi ozuqa elementlarining o‘zgarishi va g‘o‘za hosildorligining oshishi atroflicha tahlil qilingan.

Аннотация: Изучено изменение элементов питания почвы и повышение урожайности хлопчатника при применении биопрепаратов на аллювиальных почвах орошаемого луга Бухарского оазиса.

Annotation: Changes in soil nutrition elements and increase in cotton yields with the use of biopreparations on alluvial soils of an irrigated meadow of the Bukhara oasis have been studied.

Tuproqda mikrobiologik faollik – bu, tuproq tarkibida mavjud bo‘lgan mikroorganizmlarning hayot faoliyati jarayonlari kompleksidan tashkil topgan bo‘lib, ushbu jarayonning amalga oshish jadalligi bevosita tuproqning unumdorligi va ekinlar hosildorligining potensial indikator sifatida o‘rin tutadi. Tuproq tarkibida mikroorganizmlar guruhlari organik qoldiqlarni biologik parchalash asosida o‘simliklar o‘zlashtiruvchi shakldagi ozuqa moddalariga mineralizatsion ta‘minlaydi. [5,4].

Buxoro vohasining sug‘oriladigan o‘tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida tuproqning biologik faolligini oshirish va g‘o‘zaning hosildorligini oshirishda biologik usullarni amaliyotga joriy qilish bo‘yicha dala sharoitida 2017-2019 yillarda amalga oshirildi tadqiqotlarda «Mikroo‘stirgich» va «Trixodermin» biopreparati sinovdan o‘tkazildi. Dala tadqiqotlari Buxoro viloyati Buxoro tumani «Bafu Mardoni Sharif» fermer xo‘jaligida 27-kontur 3,69 gektarli konturda, quyidagi sxema asosida amalga oshirildi:

Tajribalarda nazorat ishlov berilmagan, etalon «Baykal EM–1», «Mikroo‘stirgich» va «Trixodermin» preparati chigitni ekishdan oldin ishlov berishda, shuningdek, vegetatsiya davrida (1-jadval) keltirilgan sxema bo‘yicha turli xil me‘yorlarda o‘simlikka purkash usulida foydalanildi.

Dala tajribalari 4 variantda va har bir yarus bo‘yicha 3 marta takrorlash asosida amalga oshirildi. Bunda dala sharoitidagi g‘o‘za o‘simligi ekilgan yer uchastkalarining o‘lchamlari $12 \times 0,6 \times 80 \text{m} = 576 \text{m}^2$, toq holatda 288m^2 ni tashkil qiladi. Tajribalar amalga oshirilgan umumiy yer maydoni 5,3 ga ga teng hisoblanadi. Hisoblashlar 2 nuqtada, ketma-ket joylashgan, yorliq (etiketka) osilgan 25 tadan o‘simlikda o‘tkazildi.

Tuproqlarida gumus miqdori va ozuqa elementlarining o‘zgarishi. Uch yil davomida o‘tkazilgan dala tadqiqotlari natijalariga ko‘ra, mikrobiologik va fermentlar faolligini oshishi bilan bir qatorda tuproqdagi ozuqa elementlarining o‘zgarishi ham kuzatildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra nazorat variantiga nisbatan surunkali uch yil davomida biopreparatlar qo‘llanilgan variantlarda tuproqdagi gumus miqdori o‘zgarganidan darak beradi [3].

1-jadval

Biopreparatlarning qo‘llash tajriba tizimi

Вариантлар		Sarflash me‘yori (foydalanish muddatlari bo‘yicha)		
		Ekishdan oldin ishlov berish	2-4 chinbarg chiqarganda	Shonalash davrida
1	Nazorat (ishlov berilmagan)	–	–	–
2	«Baykal EM–1» (0,001 l/ga)	0,001 l/t	3 l/ga	3,5 l/ga
3	«Mikroo‘stirgich» (0,002% li eritma)	100 ml/t	1 l/ga	1,5 l/ga
4	«Trixodermin» (0,02% li eritma)	100 ml/t	1 l/ga	1 l/ga

Jumladan, 0-20 sm qatlam chuqurligida nazorat variantida tuproqdagi gumus miqdori 1,011 foizni tashkil qilgan bo‘lsa, shu qatlamlarda nazorat variantiga nisbatan Baykal EM-1 da 0,116 %, Trixodermin 0,118 % ga yuqori ko‘rsatgich esa Mikroo‘stirgich qo‘llanilgan variantda 0,129 foizgacha ortganligi tahlillar asosida isbotlandi. Ushbu preparatning ijobiy ta‘siri mikroorganizmlar assotsiatsiyasi

tarkibida biologik faol birikmalar produtsentlari mavjudligi bilan izohlanadi, ushbu birikmalar o‘simliklarning ildiz orqali oziqlanish holatini yaxshilovchi ta’sir ko‘rsatadi, shuningdek, vegetatsiya davri davomida o‘simliklarning ayrim kasalliklar ta’sirida zararlanishining oldini olishi qayd qilinadi.

Demak, sug‘oriladigan o‘tloqi allyuvial-tuproqlarning ozuqa miqdorining o‘zgarishlari va ortishi, harakatchan formalarining o‘simliklar o‘zlashtirish darajasi bir muncha ortib borishligi biopreparatlar tarkibiga chambaras bog‘liqligi tajribalar asosida tasdiqlandi. Agrobiotexnologiya asosida biopreparatlar bilan ekishdan oldin chigitlarga ishlov berish yo‘li asosida, shu bilan birga g‘o‘zaning o‘sib rivojlanish davrlarida barglari orqali oziqlantirish hosil garovi ekanligi isbotlandi.

O‘simlikda hosil elementlari son miqdorida ham shunga o‘xshash qonuniyat kuzatildi. Vegetatsiya davrining oxirida nazorat variantida o‘simliklarda ko‘saklarning o‘rtacha soni 9,1 tani tashkil qilishi, 2-, 3- va 4-tajriba variantlarida nazoratga nisbatan ko‘saklarning 2,0–3,4 tagacha ko‘p bo‘lishi aniqlandi. Shuningdek, vegetatsiya davrining oxirida o‘simliklarning haqiqiy mavjud zichlik darajasini qayd qilish ma’lumotlarining ko‘rsatishicha, bu ko‘rsatkich bo‘yicha variantlar o‘rtasida sezilarli darajadagi o‘zaro farqlanish kuzatildi. Bitta ko‘sakdagi paxta xomashyosining o‘rtacha og‘irligi 4,9–6,4 gr ni tashkil etdi (2-jadval).

2-jadval

**Sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlar sharoitida
 «Buxoro–6» g‘o‘za navining xosildorligi (s/ga)**

№	Variantlar	Ko‘ sak,soni dona	O‘ rtacha bir ko‘ sak og‘ irli, gr.	Hosildor- lik s/ga	Nazoratga nisbatan qo‘shimcha	
					s/ga	%
1	Nazorat (ishlov berilmagan)	9,2	4,9	36,6	-	-
2	«Baykal EM–1»	10,8	5,6	39,7	+3,1	8,4
3	«Mikroo‘stirgich»	11,9	6,4	40,3	+3,7	10,1
4	«Trixodermin»	11,5	6,1	40,1	+3,5	9,5
	S _x	0,13	0,04	0,68	-	-
	HCP ₀₀₅	0,44	0,13	2,68	-	-

G'ozaning hosildorlik darajasi, odatda, uning hosilini qo'lda terish orqali aniqlandi, natijalar ko'rsatishicha, birinchi terimda 70 % atrofidagi asosiy hosil yig'ib olindi. Nazorat variantida paxta xomashyosi hosildorligi 36,6 s/ga ga teng bo'lib, bu ko'rsatkich qiymati 2-tajriba variantida 39,7 s/ga, 3-tajriba variantida 40,3 s/ga, 4-tajriba variantida 40,1 s/ga ni tashkil qilishi aniqlandi (2-jadval).

Xullas, biopreparatlardan foydalanish ta'sirida g'ozaning hosildorligi nazorat variantiga nisbatan tajriba variantlarida o'rtacha 3,1–3,7 s/ga ga yuqori bo'lishi qayd qilindi. Shuningdek, amalga oshirilgan tadqiqotlarda ekishdan oldin «Buxoro–6» naviga mansub g'ozaga chigitini «Mikroo'stirgich» preparati (100 ml/t) bilan ishlov berish va vegetatsiya davrida o'simlikka 0,002% li eritmasini purkash sharoitida chigitning unuvchanlik ko'rsatkichi nazorat variantiga nisbatan yuqori bo'lishi qayd etildi. Shuningdek, bunda g'ozaga hosildorligi nazoratga nisbatan 3,7 s/ga (yoki 18,3%) ortishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1.Dospexov B.A. Metodika polevogo opita (c osnovami statisticheskoy obrabotki rezultatov issledovaniy) // – 5–ye izd., dop. i pererab. – Moskva. – Izd-vo «Agropromizdat», 1985. – S.12–351.

2.Zvyaginsev D.G. Metodi pochvennoy mikrobiologii i bioximii // Moskva, 1991. – S.245–350.

3.Gafurova L.A, O.B.Sharipov., Buxoro vohasi sug'oriladigan tuproqlarining biologik faolligi (Buxoro tumani misolida) Upravleniye zemelnimi resursami i ix otsenka: Novie podxodi i innovatsionnie resheniya.- Moskva-Tashkent, 2019.-B 599-602.

4.Gafurova L.A., Hamidova X.M., O.B.Sharipov Biologicheskaya aktivnost oroshayemix lugovix pochv Buxarskogo viloyata (na primere pochv Jondorskogo tumana). «Yer resurslarini integratsiyalashgan boshqarishda fan va innovatsion texnologiyalar».-Toshkent, 2015.-B. 257-261.

5.Chen G., Zhu H., Zhang Y. Soil microbial activities and carbon and nitrogen fixation // Res Microbiol. – 2003. – V.154(6). – P.393–398.